

МУТАХАССИС ШАХСИНИ ЎРГАНИШДА КАСБИЙ БИЛИМДОНЛИКНИНГ МЕЗОНЛАРИ

Тўғонбоев Хуриш Хислатжон ўғли

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети

Хизмат фаолиятини тарбиявий-психологик таъминлаш йўналиши 2-босқич курсанти.

Профессионаллик-аҳамиятли касбий натижаларга эришиш ва фаолиятни юқори даражада амалга ошириш имконини берувчи, психик сифатларни зарур меъёрий тўпламига эга бўлган шахснинг ички тавсифномасидир.

Билимдонлик-ҳаёт фаолиятининг у ёки бу соҳаларидаги раҳбарнинг билим, кўникма ва тажрибасидир [1].

Касбий билимдонлик кўринишлар сифатида қуйидагилар кўрсатилади:

1. Касбий фаолият ўз таркибига қуйидаги жиҳатларни қамраб олади:

-тушуниш, ушбу касбнинг вазифаси, баъзи фаолиятни доимий машғулотлардан танлаш, бу машғулотни касбга айлантириш;

-касбий фаолият меъёрларини эгаллаш, юқори самарадорлик;

-юқори натижаларга эришиш, натижларнинг барқарорлиги;

-касбий маҳорат, касб доирасида касбий фаолиятнинг бир неча кўринишларини эгаллаш;

-касбий онг (максимал даражада касб белгиларини англаш фаолиятнинг предмет, воситалари, меҳнат натижалари);

-касбий тафаккур, интуиция, касбий муаммоларни ҳал қилишда мустақиллик;

-натижаларнинг қулай психик баҳоси, чарчаш ва ортиқча зўриқишнинг йўқлиги.

2. Касбий мулоқотнинг жабҳалари:

-ўзини ўзи касбий умумийликка киритиш;

-касбий мулоқот меъёрлари, касбнинг этник меъёрларини эгаллаш;

-касбий натижаларни бошқа одамлар бахт-саодати учун йўналтириш, орқали маънавий бойитиш;

-ўз хатти-ҳаракатларини оқибати учун ижтимоий масъулият;

-ҳамкорлик қила олиш, мулоқотга киришувчанлиги, киришимлилиги;

-касбда ижтимоий ролни осон алмаштириш, ўзгаришларга тайёрлиги, шахслараро муносабатлардаги ўзгариш жараёнларига таъсир кўрсата билиш;

-рақобатчилик қобилияти, ўз касби натижаларига ижтимоий онгда қизиқиш ўйғота билиш;

-касбий лавозим мавқеига (индивидуал-шахсий сифатлари бўйича мос келиш).

3. Касбий ўзини ўзи ривожлантириш мезонлар:

-яхлит касбий ўзини ўзи англаш, ўз касбини профессиограммасини билиш;

-ўзини профессионал сифатида қабул қилиш;

-касбий ўзини ўзи англаш жараёнини доимий равишда чуқурлашуви;

-касбий қобилиятларни ўзини ўзи ривожлантириш-муваффақият-

муваффақиятсизлик сабабларини ўзидан кўриш каби интерналлик;

-мақсад сари одимлаш, тўсиқларга барқарорлик;

-ўзини ўзи лойҳалаштириш, синаб кўриш, касбий ривожланиш стратегиясини ишлаб чиқиш, ўз касбий ҳаётини сценарийсини тузиш ва амалга ошириш;

- фаолиятнинг мотивацион ва операционал томонлари ўртасидаги мувофиқлик;
- касбий таълим бера олишлик;
- аввалги касбий тажрибага таяниш, изчиллик;
- касб талабига кўра нисбатан автономлик ва индивидуаллашганликни ортиши;
- индивидуал касбий ривожланиш натижаларини бошқа одамлар бахт-саодати учун фойдаланиш.

Юқоридагиларга мувофиқ равишда касбий билимдонликнинг мезон ва томонларининг асосий характерли жиҳатларини кўрсатиб ўтиш лозим.

Инсон ҳаётини касбий томонларини таҳлил қилганда, профессионализм аввало янги технологиялар, воситаларни эгаллаш сифатида кўрилувчи технологик ва технократик афсоналарни енгиб ўтиши зарур. Аслини олганда, инсон профессионалигини кўриб чиқиб, баҳолашда касбда инсонни нима бошқаради, қандай кадриятлар ориентациясидан келиб чиқади, ушбу иш билан нима учун шуғулланади, ўзининг ички захиралари қандай меҳнатга ихтиёрий ва ички қўзғатувчилардан келиб чиқиб ёндашиши катта аҳамиятга эга. Янги технологияларни кетидан қувиб биз баъзида меҳнатда “техника” нинг мавжудлигига лекин “маънавийлик” ни йўқлигига дуч келамиз.

Касбий билимдонлик соҳалари

Касбнинг мотивацион соҳаси-инсонни қандай мотивлар қўзғатади, унинг ҳаётида касби қандай маънога эга, шахсан ўзи қандай мақсадларга эришмоқчи, қай даражада у меҳнатидан қониқади ва бошқалар.

Инсон касбий фаолиятининг операционал соҳаси қандай, қайси усуллар билан у қўйилган вазифаларга эришади, қандай технологиялардан фойдаланади, қандай воситаларни билиш, фикрлаш операциялари қобилиятларни қўллади.

Касбий билимдонликнинг мотивацион ва операционал соҳаларининг таркибий қисмлари:

1.Касбий билимдонликнинг мотивацион соҳаси

- касбий кадриятлар, идеаллар, менталитетлар, касбининг аҳамиятини тушуниш;
- касбий дунёқараш, касбда этник меъёрларга эга бўлиш;
- касбий лаёқатлилиқ, касбий мақсад;
- муваффақият-муваффақиятсизлик сабабларини ўзидан кидириш сифатида интерналлик;
- касбий ҳаётнинг шахсий сценариясини тузиш;
- касбий дунёқарашнинг баҳолар тизимини ўзига хослиги сифатидаги индивидуаллик;

- профессионал позицияси-ўзини профессионал сифатида тан олиш, профессионал ривожланишига интилиш, малака оширишнинг турли кўринишларига бўлган мотивация;
- ўзининг талаби даражасига мослигини англаш сифатида ўз меҳнатидан қониқиш.

2.Касбий билимдонликнинг операционал соҳаси

- меҳнат ҳақида касбий ва психологик билимлар;
- касбий профессионал сифатида ўзини ўзи англаш, профессионал образи;
- касбий ва психологик ҳаракатлар, усуллар, услублар, билим, кўникма, технологиялар;
- касбий профессионал қобилиятлар;
- касбий тафаккур;
- меҳнатнинг натижаси, самарадорлиги, меҳнат қобилияти, иш қобилияти.

- касбда мавқе, категория, даражага эга бўлиш;
- касбий фаолиятнинг индивидуал қирраси, касби доирасидаги мулоқот;
- фаолиятнинг бир неча кўринишларини ўзлаштиргани;
- касбий фаолиятнинг янги усулари, касбий меҳнатда ижодкорлик ва инновация [2].

Касбий билимдонлик мезонлари

Касбий билимдонликнинг мотивацион ва операционал соҳалари ҳолатини мезонлар гуруҳи кўринишида ҳам тақдим этиш мақсадга мувофиқдир:

1. Объектив мезонлар: инсон касби талабларига қанчалик муносиб, қанчалик ижтимоий амалий жиҳатдан сезиларли ҳисса қўшмоқда. Ҳаммага маълумки, профессионалликнинг объектив мезонлари бўлиб, юқори меҳнат унумдорлиги, миқдор ва сифат, меҳнат маҳсулининг ишончилиги, касбда маълум бир ижтимоий мавқега эга бўлиш, турли касбий вазифаларни бажара олиш ва бошқалар.

Мисол учун, ўқитувчи меҳнатида объектив мезон бўлиб, таълим тизимини ва ўқувчилар оиласининг талаблари билан мувофиқликда унинг тарбия ва таълим вазифаларини муваффақиятли ечиш имкониятлар ҳисобланади.

Субъектив мезонлар: қанчалик касб инсоннинг мотивлари, мойилликлари ва талабларига мувофиқ келади, касбда қанчалик инсон меҳнатида қониқади. Мисол учун ўқитувчи меҳнатидан профессионалликни субъектив мезони бўлиб, барқарор касбий-педагогик йўналганлик, касбини аҳамиятини тушуниши, унинг қадриятлар ориентациялари, шахснинг зарурий касбий-психологик сифатларини мувофиқлиги, ўзига профессионал сифатида ижобий муносабат, шахсий деформацияларининг йўқлиги ва бошқалар ҳисобланиши мумкин. Шундай қилиб, профессионални меҳнатда етарли юқори муваффақияти ва касбдан қолишга ички истак уйғунлиги билан тавсифлайди.

2. Натижавий мезонлар: инсон ўзининг меҳнатида ҳозирда жамият томонидан талаб қилинадиган натижаларга эришадими? Ҳозирда ўқитувчилар меҳнатини натижаларини тушунишда катта фарқлар мавжуд. Ўқитувчи меҳнати натижаларини асосийларидан бири бўлиб, ижобий сифатий ўзгаришлар, силжишлар, ўқувчиларнинг психик ривожланишига “бирикишлари” ҳисобланади.

Процессуал мезонлар: ўзининг натижаларига эришишда инсон ижтимоий маъқул усуллар, услублар технологиялардан фойланидими? Мисол учун, бошқа инсоннинг психикаси билан иш кўрувчи ўқитувчи меҳнатида айниқса, процессуал мезонларнинг ўрни катта. Процессуал мезонларига унинг меҳнатини психологик жараёнини тавсифловчи барчасини киритамиз-қандай ишлади, қандай касбий билим, кўникма, малака, усул, техника, технологиялардан фойдаланади, шунингдек, меҳнат жараёнида қайси шахсий психик сифатларидан фойдаланади (педагогик тафаккур, педагогик эмпатия бошқа инсоннинг ўхшамаслигига чидамлилиқ) вақт ва сарфлар кўришида натижанинг психологик баҳоси қандай? [2].

3. Меъёрий (норматив) мезонлар:

Инсон касбнинг меъёр, қоидалари, эталонларини ўзлаштирдими ва касбнинг юқори эталонларини, маҳорат даражасида қайта ифодалай оладими? Мисол учун, борича мутахассислар каби ўқитувчи учун касбнинг меъёрларини ундаги йиғилган барчани айнан фанда ишлаб чиқилиб, амалда қўлланилган методик усуллар, воситалар, таълим ва тарбия шакллари эгаллаш муҳимдир.

Индивидуал-вариатив мезонлар:

Инсон ўзининг меҳнатини индивидуаллаштиришга, унда ўзининг шахсий эҳтиёжларини амалга оширишга меҳнатда ўзининг ўзига хослигини намоёиш этишга, касб воситалар билан ўзини ривожлантиришга интиладими? Мисол учун ҳамма вақтга қараганда ҳозирги кунда ўқитувчида ўзига хосликни, индивидуалликни, такрорланмасликни, индивидуал кўринишининг мавжудлигини, атрофдаги ҳаракатларга қарашидаги оригиналликни кадрлайдилар. Муаллифлик дастури ўқитувчилар олий ўқув юртларини безамокдалар, индивидуаллик ортида тасодифий эмас, балки ўз устида тиришқоқлик билан ишлаш натижасида шаклланади.

4. Мавжуд даражадаги мезони:

Инсон ҳозирда етарлича юқори даражадаги профессионаликка эришадими? Мисол учун ўқитувчи меҳнатда касбий зарурий сифатлар билим, малакаларнинг шаклланиб бўлган даражасини аниқлаш муҳим. Ҳар қайси мутахассис каби ўқитувчи касбий ривожланишининг мавжуд долзарб даражасига эга. Бу унинг ҳозирда ўқувчилар билан фаолиятида оладиган натижаларни қўллайдиган шахсий заҳирли-билим, кўникма, шахс сифатлариларидан иборат.

Башорат қилиш мезонлари.

Инсон ўзининг яқин келажак касбий ривожланиши зоналари, ривожланиш истиқболларига эгами ва изланишми? Мисол учун одатда бўлса, ҳам ўқитувчи ҳамма вақт ҳам ўзининг потенциал имкониятларини англамайди. Касбий ривожланиш ва ўзини ўзи ривожлантиришнинг яқин келажак зоналари, касб жараёни ва натижасининг шундай тавсифномаларини улар фақат ушбу ўқитувчида ҳамма вазиятларда эмас, балки атрофдагилар томонидан қўллаб-қувватланган қулай вазиятларда намоён бўлади.

5. Касбий таълим олиш мезонлари:

Инсон бошқа одамларнинг касбий тажрибасини қабул қилишга тайёрлаш, касбий очикликни намоён этишми? Мисол учун ўқитувчи учун касбий таълим очик бўлиши мумкин, касбида жамланган барча янгиликларни сингдиради, баъзида ҳатто ортикча кўнгилчанг, бирмунча тажрибали ҳамкасблари тажрибасидан таъсирчан ривожланиш учун ёпиқлик-паст профессионалик белгисидир.

Ижодий мезонлар: инсон ўз касби чегараларидан чиқишга уни тажрибасини қайта ўзгартиришга касбни ўзининг шахсий ижодий улуши билан бойитишга интиладими? Мисол учун ўқитувчилар учун ижодий йўналганликка эга бўлиш муҳимдир. Ҳаддан зиёд бошқалар тажрибаси олдида бош эгмай, таълим олувчиларни психик ривожланишига қулай психологик муҳитни сақлашга ёрдам берувчи ўзларининг топилмаларини дадиллик билан тақлиф қилишлари керак.

6. Жамиятда касбнинг рақобатбардошлиги ва ижтимоий фаоллик мезонлари:

Инсон меҳнатининг натижалари билан жамиятни қизиқтира олдими? Инсон касбини паст самарасининг сабабини ўз касби доираси ичида қидирганда, касбий ички назоратида касбнинг муҳим эҳтиёжларига диққатини қаратишни билиши керак. Ҳозирги кунда ўқитувчи жамиятда ўзини меҳнатининг натижаларини аҳамиятига ишонтириши муҳим. Ўзининг ишлаш метод, шакллари афзаллигини кўрсатиб, таълим хизматлари бозорида рақобатли муносабатларга киришишини билишлари лозим.

Касбий тарафдорлик мезонлари: инсон касбининг шон-шарафи ва кадр-қимматини сақлай олдими, жамиятда унинг ўзига хос қайтарилмас ҳиссасини кўрсата оладими? Мисол учун ўқитувчи касбий садоқат ва ватанпарварликка эга бўлиши керак. Афсуски, бу кўпроқ

яккаланиш, корпаративлик, касбни бошқаларга қарама-қарши қўйишлик кузатилади, олий ўқув юртидаги камчиликлар фақатгина салбий ижтимоий ҳодисалар билан боғланганда назоратнинг ташқи касбий локуси билан кузатилади.

7. Сифат ва миқдор мезонлари.

Ҳар қандай мутахассис шу жумладан, ўқитувчи учун унинг профессионаллигини ҳам сифат кўрсаткичларида ўлчаш ҳам миқдор кўрсаткичларда баҳолаш муҳимдир. Чунки миқдорий кўрсаткичлар уларнинг аҳамиятини ортиқча ошириши мумкин бўлмаса ҳам таққослашнинг маълум бир имкониятини беради. Ўқитувчи касбий синовларда қатнашишдан кўркмаслиги керак. Унинг натижаси бўлиб профессионаллигини дифференциал баҳоси ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Кузмина Н.В. Реан А.Г. Профессионализм педагогической деятельности СПб.:Наука 1993.
2. Мажидов Н.М. Психологические аспекты профориентационной работы на профессию учителя (на опыте пед. классов Узбекистана) Автореф. дисс. ... канд. психол. наук.-Т.: 1991.- 19 с.